

“ФИСКАЛ СИЁСАТ МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК КАФОЛАТИ СИФАТИДА”

Қўзибоев Боходир Аззамбой ўғли – Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали “Яшил иқтисодиёт ва барқарор бизнес кафедраси” в.б. доценти

Annotatsiya: *Макроиқтисодий барқарорликга эришиш ҳар бир миллий давлатнинг бош мақсади ҳисобланади. Ушбу мақолада давлатнинг фискал сиёсати асосида макроиқтисодиёт даражасида мутаносибликга эришиш йўллари ҳамда унинг асосида миллий иқтисодиёт миқёсида барқарор иқтисодий ривожланишга эришиш йўллари очиб беришга ҳаракат қилинган.*

Калим сузлар: *иқтисодий ўсиш, макроиқтисодий барқарорлик, фискал сиёсат, пул-кредит сиёсати, давлат бюджети.*

Аннотация: *Достижение макроэкономического равновесия является главной целью государства. Исходя из актуальности данного вопроса, в данной статье раскрыты вопросы обеспечения макроэкономического равновесия при фискальной политике, при этом проанализированы различные теории по макроэкономического равновесия и показана его роль в обеспечении устойчивости экономики.*

Ключевые слова: *экономическое развитие, макроэкономическая стабильность, фискальная политика, денежно-кредитная политика, государственный бюджет.*

Abstract: *Achievement of macroeconomic balance is the main goal of the state. Taking into account importance of this issue, problems of achievement of macroeconomic equilibrium using fiscal policy are covered in the article; various theories regarding macroeconomic equilibrium and its role in securing stability of economy are analyzed.*

Keywords: *economic development, macroeconomic stability, fiscal policy, monetary and credit policy, state budget.*

Бозор иқтисодиёти шароитида макроиқтисодий барқарорлик ҳар бир миллий иқтисодиётнинг асосий ва бош мақсади ҳисобланади. Бу мақсадга эришиш учун турли давлатлар турлича иқтисодий дастаклардан, механизмлардан фойланишади. Аммо ҳар қандай ҳолатда ҳам асосий мақсад макроиқтисодиёт даражасида, барқарор мувозанатли иқтисодий ҳолатга, ривожланишга эришиш ҳисобланади.

Макроиктисодий барқарорлик, мувозанатликга қандай эришилади? Бунга макроиктисодиёт миқёсида жамият эҳтиёжлари даражасига, мавжуд иқтисодий ресурслар миқдорининг ва ижтимоий ишлаб чиқариш натижалари ҳажмининг ўзаро мос келишлиги орқали эришилади. Аммо реал мамлакатнинг иқтисодий ҳаётга бундай ҳолатга эришиш анча мушкул.

Реал ҳаётга умумий мувозанатлик таркибий номутаносибликлар, ресурслардан самарасиз фойдаланиш, баҳоларнинг барқарорлиги, иқтисодий даврийлик фазаларининг ўзгариши, бозор конъюктураси, бозор субъектлари даромадлари ва талаби таркибидаги ўзгаришлар таъсирини бартараф этиш орқали таъминлаб борилади. Бундай шароитда миллий иқтисодиётдаги ҳолатни шартли умумий мувозанатлик сифатида қараб чиқиш тақозо этилади. Шундай экан, умумий мувозанатлик бутун ижтимоий ишлаб чиқаришнинг, мамлакат миллий иқтисодиётининг мутаносиблиги бўлиб, бу барча тармоқлар, соҳалар ва иқтисодиётнинг бирламчи бўғинларнинг бир меъёردа ривожланишини таъминлайди, ҳамда у иқтисодий барқарорликни таъминлайдиган бир қатор мувозанатликлар тизимини ўз ичига олади. Бу мувозанатликлар турлича бўлиб, улар алоҳида ҳолда хусусий мувозанатлар сифатида амал қилади, яъни ишлаб чиқариш ва истеъмол, аҳоли талаби ва товарлар таклифи, бюджет даромадлари ва ҳаражатлари ва бошқалар шаклида амал қилади. Бу мувозанатликлар ичида Президентимиз И. А. Каримов таъкидлаб ўтганларидан: “... Ички бозорда талаб ва таклиф ўртасидаги мутаносибликга эришиш, яъни чиқарилган пул миқдори билан унга сотиб олинadиган моллар салмоғи ўртасидаги нисбатни таъминлаш ғоят катта рол ўйнайди”

Макроиктисодий мувозанатлик ўзининг барча шакллари билан биргаликда мутаносиб ва кескин ижтимоий иқтисодий ўзгаришларсиз ривожланишни ҳарактерлайдиган иқтисодий идеал ҳолатдир. Аммо, реал иқтисодий ҳаётда макроиктисодий мувозанатлик талабларини турлича беқарорлик ҳолатлар таъсири остида бузилиб туради.

Бироқ, уларни олдини олиш, макроиктисодий мувозанатликни таъминлаш моделини назарий асосини билиш, уни келтириб чиқарадиган омилларни аниқлаш ва иқтисодиётни оптимал тарзда амал қилишини таъминлаш кўп жиҳатдан миллий иқтисодиёт миқёсида фискал сиёсат концепцияси аҳамиятли ҳисобланади.

Фискал сиёсатининг иқтисодий мазмунига доир турлича қарашлар мавжуд бўлиб, уларни таҳлил қилиш, аниқ ижтимоий-иқтисодий шароитда— уни амалга ошириш хусусиятларини аниқлаш у асосда иқтисодий

ривожланиш йўллари аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Чунки, давлатнинг пайдо бўлиши билан фискал сиёсат жамиятдаги иқтисодий муносабатларни тартибга солишнинг зарурий таркибий қисмларидан ва жамият ривожланишини объектив равишда тақозо қиладиган талаблардан бири бўлиб келган.

Буёқ давлат арбоби, соҳибқирон Амир Темур ҳам ўз даврида “фискал”, яъни “хазина” сиёсатига катта эътибор берган. У ўз давлатини идора қилиш тизимини шакллантиришда асосан хазинани тўлдирувчи солиқлар тизимига катта эътибор берган. Ўша даврнинг давлат молияси иқтисодий тизимнинг энг муҳим унсурларидан бири бўлиб, у давлат бошқарувининг барча таркибий қисмлари орасида марказий ўринни эгаллаган. Аммо, молиявий муносабатлар бу даврда ўз ривожига юқори даражага етган бўлиб, у ҳоли солиқ тўловларига нисбатан фақат ўз моҳиятини хазинада топган. Хазина сиёсати ҳар қандай тизимда ҳам давлатни бошқарув воситаси бўлиб хизмат қилган бўлсада, шу билан биргаликда унинг моҳияти ўша даврлардаёқ аҳоли манфаатларини қондиришда намоён бўлган.

Фискал сиёсатни иқтисодиётни тартибга солиш ва унинг мувозанатлигини таъминлаш дастури сифатида фойдаланиш ҳақидаги фикр инглиз иқтисодчиси Дж. Кейнсга ҳам мансубдир. Ўз концепциясида Кейнс жамият тараққиёти даражасига таъсир кўрсатувчи омилларни уч гуруҳга ажратиб, улар ичига давлат аралашувини мустақил ўзгарувчан омиллар жумласига киритиб, унинг вазифаси бандликни таъминлаш ва миллий даромадга таъсир кўрсатишдан иборат деб билган. Бу жараёнда фискал ва пул-кредит сиёсатининг ҳал қилувчи аҳамияти инвестицияларни рағбатлантиришда намоён бўлади деб кўрсатган. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, кўпчилик ғарб олимлари фискал сиёсатининг моҳиятини кўрсатиш ўрнига, унинг жамият тараққиётидаги аҳамиятини изоҳлашга ҳаркат қилишган. Бу сиёсатда солиқлардан омил сифатида фойдаланилган, ҳамда солиқ оғирлигининг аксарият қисми аҳоли зиммасига тушган.

Одатда ғарб олимларининг асарларида фискал сиёсатининг моҳиятига уларнинг бажарадиган вазифалари орқали таъриф берилмайди. Аммо давлатнинг солиқлардан фойдаланишдаги устувор йўналишлари таҳлил этилган. Дастлаб, солиқлар фискал сиёсатнинг бир қисми сифатида намоён бўлишини К. Макконелл ва С.Брю ўз ишларида қайд этиб ўтганлар.

Неокейнсчилик йўналишининг намоёндалари бўлган А.Хансен, П. Самуэльсон ҳам бюджет ва солиқ тизимини ўзгартириш орқали давлат

фискал сиёсатини иқтисодиётнинг циклик ривожланишига мослаштириш таклиф этганлар. Бу иқтисодчилар фискал сиёсатни иқтисодиётни тартиблашдаги «автомат стабилизатор» деб таърифлаганлар. Бунда улар солиқларга катта эътибор берадилар ва фискал сиёсатнинг моҳиятини солиқларнинг жамият тараққиёти учун аҳамиятини кўрсатиш орқали очиб беришга ҳаракат қилганлар.

Шу билан бирга улар амалга оширилиши мумкин бўлган фискал сиёсатни иқтисодиётни барқарорлаштириш мақсадидаги вазифалардан келиб чиқиб, рағбатлантирувчи ва тўсқинлик қилувчи сиёсатлар сифатида ифодалашга алоҳида эътибор қилишган. Бу қарашлардан биз иқтисодий ривожланишнинг ўзгарувчанлиги ва шунга мос равишда фискал сиёсатнинг йўналишларини мувофиқлаштириш лозимлиги тўғрисидаги муҳим фикрларни учратамиз.

Собиқ иттифоқ даврида ҳам фискал сиёсатнинг иқтисодий моҳиятини молиявий сиёсат талқинида атлоғлича очиб беришга ҳаракат қилинган. Иттифоқ иқтисодчи олими В.В. Лавров молиявий сиёсатнинг иқтисодий мазмунига таъриф берар экан, бундай сиёсат маҳсулотни тақсимлаш, меҳнаткашлар сони ва ишлаб чиқариш устидан назорат қилиш ҳамда уни ҳисобга олиш билан боғлиқ⁷³, деб кўрсатади. Албатта бундай ёндашув негизида молиявий сиёсатнинг асосий мақсади яширинган бўлиб, бу ўз навбатида давлатнинг пул муомаласини назорат қилиш, солиқларни киритиш ва ташқи савдода мутлоқ ҳукмронликни ўрнатиш манфаатларига қаратилган. Бундай молиявий сиёсат иқтисодиётни таркибий ўзгартириш, молиявий ресурсларни марказлаштириш ва давлатнинг иқтисодиётни тартиблаш борасидаги давлатнинг асосий дастаги сифатида кўрсатилади.

Бошқа собиқ иттифоқ даври иқтисодчиси бўлган И.В. Левчук молиявий сиёсат - ишлаб чиқаришни ўстиришда жуда катта роль ўйнашини таъкидлаб, бундай сиёсат молиявий ресурслардан фойдаланиш ва тақсимлашдаги бошқарувнинг марказлаштирилган ва қуйи тизимларини тўғри уйғунлашувини вужудга келтиради, деб кўрсатади⁷⁴.

Молиявий сиёсат ҳақида В.С. Павлов ўз даври учун анча аҳамиятли фикрини билдиради. Унинг қарашича, бу сиёсат давлат бошқарувининг молия-кредит тизими бўлиб, мамлакат реал иқтисодий - молиявий ҳолатини

Лавров В.В. «Финанс и кредит СССР» Москва. Финанс, 1977 г, стр. 4-8.

Левчук И.В. Денежное обращение и кредит в СССР. М: Финанс и статистика 1986 г. стр. 16.

Павлов В.С. Оздоровление финансов - задача общая. Финанс СССР 1990 г. №4 стр. 4-7.

Шереметьев М.К. Финансы СССР. М.: Финанс 1977 г. стр. 35-36.

акс эттириб, молия-кредит тизимини қайта қуриш усуллари ва иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлардаги муаммоларни янгича йўналишда ечишдаги муҳим омилдир⁷⁵.

Қараб чиқиладиган муаммони анча тўлиқ тадқиқот этиш собиқ иттифок иқтисодчи олими М.К.Шереметьев атрофлича ёндашади. У давлатнинг молия сиёсатини янада аниқлаштириш мақсадида уни икки йўналишга бўлиб ўрганadi. Биринчи йўналишни давлат молиясидан фойдаланиш соҳаси деб кўрсатса, иккинчи йўналиш молиявий сиёсат бўлиб, бу мамлакат иқтисодиётининг ички ҳолатидаги молиявий жараёнлар натижаси бўлиб юзага чиқади⁷⁶ деб таъкидлайди.

Шундай қилиб, собиқ совет иқтисодчи олимлари фискал сиёсатнинг моҳиятини маъмурий-буйруқбозлик тизими шароити учун молиявий сиёсат талқинида очиб беришга ҳаракат қилганлар.

Ҳозирги замон давлат молияси тўғрисидаги иқтисодий таълимотларни тўлақонли очиб бериш учун дастлаб ғарб иқтисодчилари томонидан XIX-XX аср бошларигача бўлган даврда амалга оширилган тадқиқотларни атрофлича таҳлил қилиб чиқиш зарур. Чунки уларда бозор иқтисодиёти вужудга келишининг дастлабки давридаги умумий қонуниятларни ва ғарб давлатлари миллий иқтисодиётининг тараққиёт даражаси ҳамда хусусиятлари мужассамлашган. 20-йилларнинг охирларига келиб бу давлат молия сиёсатининг негизида неоклассик оқим вакиллариининг концепцияси ётган бўлиб, уларнинг асосий йўналиши қуйидагилар:

- давлатнинг иқтисодиётга аралашмаслиги;
- эркин рақобатни сақлаш, хўжалик жараёнлари тартибланда бозор механизмидан самарали фойдаланиш.

30-йилларда бу назарий концепцияларни реал иқтисодий ҳолат талабларидан келиб чиқиб янада атрофлича қараб чиқиш зарурати туғилди.

30-60 йилларга келиб молиявий сиёсатда асосан Кейнсчилик ва Нокейнчилик оқим мактабларининг иқтисодий концепциялари жой олди.

Иқтисодиётнинг циклик ривожланиши ва инқирозларни бартараф этишда давлатнинг асосий молиявий дастаги бу - давлат ҳаражатларидир.

Кейнснинг фикрича уларнинг шаклланиши, тузилиши ва ўсиши, «самарали талаб»га эришишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Давлат талаби (солиқ ва заёмлар билан таъминланган) тадбиркорлик фаолиятини жонлантиришга ва миллий даромад ҳамда бандликнинг ўсишига олиб

келиши зарур. Шунингдек, давлат харажатлари ва солиқ сиёсатининг ўзгариши ялпи талабнинг асосий таркибий қисмлари шахсий истеъмол ва инвестицияларга таъсир этади. Кейнс томонидан давлат молияси назариясига киритган янгилиги шундан иборатки, у заёмлар ёрдамида молиялаштириш орқали давлат харажатларини ошириб бориш зарур деб ҳисоблайди. Кейнснинг издошлари буни «тақчилли молиялаштириш принциплари» деб номлашади. Кейнс фикрича, давлат инвестициялари ва жорий харажатларни қарзлар ҳисоби молиялаштириш эса «истеъмолга бўлган мойилликни» кенгайтиришга олиб келади. Кейнс даврига келиб бюджет харажатлари ва даромадларининг мос келиши муқаррарлиги «соғлом молия» концепциясининг тугатилишига олиб келади. Шу даврдан ссуда капиталлари бозор «самарали талаб»ни таъминлашда асосий дастак бўлиб юзага чиққан бўлса, давлат бюджети тақчиллиги эса давлат томонидан тартибга солишнинг муҳим омилига айланади.

Шундай қилиб, Кейнс иқтисодиётни тартибга солишда янги молия назариясининг устувор йўналишини ишлаб чиқди.

Кейнсчилик техника тараққиёти таъсирида иқтисодиётнинг ривожланиши ва интенсив усулларга асосланган иқтисодий ўсиш шароитида Кейнс томонидан ишлаб чиқилган «давлат молияси» модели янгича ёндашувни тақозо этди. Шу билан бирга «давлат томонидан тартибга солиш назарияси» бўйича ҳам янги таълимотга зарурият туғилди. Кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш жараёнининг ўзгариши охир-оқибатида «неоклассик синтез» концепциясини, яъни пул омили асосий ўринни эгаллайдиган, тўлиқсиз бандликка асосланган мувозанатлик назариясини вужудга келтиради. Кейнс назарияси ривождаги бундай янгича ёндашув Ж.Хинкс ва П.Самуэльсон томонидан амалга оширилди. Улар Кейнснинг фискалга ёндашувини неоклассик концепция билан қўшилган ҳолда, давлат томонидан тартибга солишнинг пул-кредит сиёсати ёрдамида амалга оширилишини ёқлаб чиқишди. Самуэльсон (фискал) молиявий сиёсатининг асосий мақсади, «жамият ижтимоий неъматлари» таклифини тартиблашни таъминлашдан иборат деб кўрсатди. Бунда микроқўламга давлат аралашувининг асосий мақсади давлат харажатларининг оптималлигини таъминлаш, давлат, корхона ва жамият аъзолари ўртасида ресурсларни самарали тақсимлаш ва қайта тақсимлашдан иборат деб ҳисобланади.

70-йилларга келиб Буюк Британия, АҚШ, Германия ва бошқа бир қатор мамлакатларда давлатнинг молиявий сиёсатининг асосий негизида

неоклассик оқим намоёндалари ғоялари билан тўлдирилган неоконсерватив иқтисодий концепциялари устуворликни эгаллади. Бу оқим намоёндалари қарашлари таклиф назарияси, деб ном олиб, уларнинг асосида давлатнинг иқтисодиётига, асосан ижтимоий ҳаётига аралашувини чегаралаш ғояси ётади. Мазкур концепцияда давлат мулкани қайта хусусийлаштириш, ишлаб чиқаришни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, унинг самарадорлигини ошириш, иқтисодиётдаги таклиф муаммосини қайта кўриб чиқиш каби масалалар илгари сурилади. Бунда асосий эътибор тадбиркорлик фаолиятига қаратилиб унинг фаоллигини янада ошириш ва ишлаб чиқарувчилик фаолиятини рағбатлантиришга устуворлик берилади.

Неоконсерваторлар Кейнс таълимотининг айрим камчиликларни топиб, унга қарши ўз концепцияларини ишлаб чиқади. Булар асосан қуйидагилардан иборат:

-Неоконсерваторлар Кейнс концепциясида инфляциядан, ишлаб чиқариш ва бандликни кенгайтиришда фойдаланиш тўғрисидаги фикрига қарши ўзларининг муамаладаги пул миқдорини камайтириш ҳақидаги ғояларини илгари муришди;

-Улар солиқларнинг тез ўсишига қарши чиқиб, бу ишлаб чиқарувчилар ва тадбиркорларнинг моддий манфаатдорлигини сусайтириб юборишини кўрсатиб ўтади ва таклифни ривожлантириш орқали истеъмолчилик талабини мувозананлаштириш, солиқларни рационал даражада пасайтириб, эркин хусусий тадбиркорлик ва бозор рақобатини ривожлантириш тадбирларини таклиф этадилар;

-Кейнс концепцияси танқидчилари давлатнинг иқтисодиётига аралашувига қарши чиқиб, давлат фақатгина айрим хизматлар, хўжалик фаолиятини ҳимоя қилиш билан чекланиши керак деган фикрни билдиради.

Молиявий сиёсатни ишлаб чиқиш ва унинг эволюцияси кўп жиҳатдан капитализмнинг ривожланиш босқичлари билан боғлиқ.

1929-1933 йиллардаги жаҳон хўжалигини қамраб олган иқтисодий инқироз молиявий сиёсат дастурларини ишлаб чиқишга туртки бўлди. Бунда классиклар томонидан тавсия этилган «хусусий мулкка асосланган бозор иқтисодиёти, давлатнинг иқтисодиётга аралашувисиз, ўзи иқтисодиётни таназулларсиз ишонарли бошқара олади», деган таълимотининг асоссиз эканлигини исботлади.

30-40 йилларга келиб эса молия сиёсатнинг асосий мақсади иқтисодиётдаги такрор ишлаб чиқариш жараёнида рўй берадиган

инқирозларини юмшатиш, хўжалик фаолияти ва тўловга лаёқатли талабини кенгайтиришни қўллаб-қувватлашдан иборат деб қаралган. 60-йилларда бу сиёсатнинг устувор мақсади асосан тўлиқ бандликка эришиш ва иқтисодий ўсиш даражасини ошириб боришни рағбатлантиришга қаратилди. 70-йилларда молиявий сиёсатга янгича ёндашилиб, бунда асосий устувор вазифа инфляцияга қарши курашиш билан биргаликда, юқори бандликни таъминлаш, иқтисодий ўсишни рағбатлантириш деб ҳисобланган.

Шундай экан, молиявий сиёсат олдига қўйилган мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб, унинг учта йўналишини, яъни иқтисодий ўсишни рағбатлантириш, барқарорлаштириш ва иқтисодий фаолиятни чегаралашга қаратилган сиёсатларни алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин. Уларни тўлақонли амал қилиш миллий иқтисодиёт миқёсида макроиқтисодий мувозанатликни тақсимлайди ва молиявий-иқтисодий инқирозларни олдини олишда асосий восита бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5635-сонли Фармони. www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21-сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги”ги ПФ-5544-сонли Фармони. www.lex.uz

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. /Халқ сўзи. 08.02.2017 й. №28 (6722).

4. G. Di Bartolomeo, E.Saltari. Theoretical Foundations of Macroeconomic Policy. SunriseSetting Ltd, Brixham, UK, 2017, english.

5. Миропольского Д.Ю., Бродский Т.Г., Макроэкономика. Учебник для вузов. – СПб. Питер, 2018. – 368 с.

6. Королев М.А., Иванов Ю.Н., Карасева В.Л. Опыт стран СНГ в измерении ненаблюдаемой экономики. // Вопросы статистики, №11/2004.

7. Лавров В.В. «Финансм и кредит СССР» Москва. Финансм, 1977 г, стр. 4-8.

8. Левчук И.В. Денежное обращение и кредит в СССР. М: Финансм и статистика 1986 г. стр. 16.
9. Павлов В.С. Оздоровление финансов - задача обшая. Финансм СССР 1990 г. №4 стр. 4-7.
10. Шереметьев М.К. Финансы СССР. М.: Финансм 1977 г. стр. 35-36.